

EDN RAMNNL

DOI 10.5281/zenodo.14184282

УДК 631.52/632.4/633.1

Веселова С. В.¹, Нужная Т. В.^{1,2}, Максимов И. В.¹

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТОРА *SnTox1* ПАТОГЕНА *STAGONOSPORA NODORUM* (BERK.) НА ГОРМОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ПУТИ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ

¹Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»;

²Уфимский институт биологии – обособленное структурное подразделение ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»

Реферат. Некротрофные эффекторы (НЭ) возбудителя септориоза пшеницы *Stagonospora nodorum* (Berk.) *SnTox*, взаимодействующие с продуктами генов восприимчивости хозяина (*Snn*) – одни из главных факторов вирулентности патогена, целью которых является подавление иммунитета хозяина с помощью манипулирования гормональными сигнальными системами растения. В настоящей работе изучено взаимодействие *SnTox1-Snn1*, приводящее к развитию обширных зон поражения с образованием некрозов и хлорозов. Однако механизм действия *SnTox1* до конца не раскрыт. Поэтому цель нашей работы состояла в анализе относительного содержания транскриптов генов биосинтеза и сигнального пути салициловой кислоты (СК), жасмоновой кислоты (ЖАК) и этилена у разных по чувствительности к НЭ *SnTox1* сортов мягкой пшеницы (*Triticum aestivum* L.) *Chinese Spring* (*ChS*) (*Snn1*) и *Мироновская 808* (*M808*) (*snn1*), инфицированных изолятами *S. nodorum* *SnISP* (*Tox1+*) и *Sn4VD* (*Tox1-*), отличающимися по экспрессии гена НЭ *SnTox1*. Анализ уровня транскриптов восьми генов биосинтеза (*TaPAL*, *TaICS*, *TaACS1*, *TaACO*, *TaLOX*, *TaAOS*, *TaAOC* и *TaOPR*), шести генов транскрипционных факторов (*TaWRKY13*, *TaWRKY45*, *TaEIN3*, *TaERF1*, *TaWRKY53b* и *TaMYC2*) и четырех генов защитных белков (*TaPRI1*, *TaPR2*, *TaPR3* и *TaPR6*) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени показал, что при развитии восприимчивости (*ChS/SnISP*) на биотрофной стадии через 24 часа инфицирования НЭ *SnTox1* индуцировал транскрипцию генов этилен/ЖАК-сигнальных путей, а на некротрофной стадии через 72 часа инфицирования повышал уровень транскриптов генов СК-сигнального пути. При развитии устойчивости (*M808/SnISP*, *ChS/Sn4VD* и *M808/Sn4VD*) на некротрофной стадии была индуцирована транскрипция генов этилен/ЖАК-сигнальных путей. Скорее всего, НЭ *SnTox1* манипулировал гормональными сигнальными путями СК, ЖАК и этилена у растений посредством влияния на уровень транскриптов генов *TaWRKY13*, *TaEIN3* и *TaWRKY53b*. Данное исследование дает представление о механизме развития устойчивости/восприимчивости к патогену *S. nodorum* и имеет большое значение для маркер-ориентированной селекции, так как подтверждает важность гена *Snn1* в развитии восприимчивости пшеницы к *S. nodorum*.

Ключевые слова: *Triticum aestivum* L., *Stagonospora nodorum* Berk., некротрофные эффекторы, салициловая кислота, жасмоновая кислота, этилен, гены гормональных сигнальных путей, устойчивость.

Для цитирования: Веселова С. В., Нужная Т. В., Максимов И. В. Влияние эффектора *SnTox1* патогена *Stagonospora nodorum* (Berk.) на гормональные сигнальные пути растений пшеницы // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 19–37. EDN: RAMNNL. DOI: 10.5281/zenodo.14184282.

For citation: Veselova S. V., Nuzhnaya T. V., Maksimov I. V. Effect of SnTox1 effector of the *Stagonospora nodorum* (Berk.) pathogen on the hormone signaling pathways of wheat plants // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2024. No. 4(40). P. 19–37. EDN: RAMNNL. DOI: 10.5281/zenodo.14184282 .

Введение

Патогены растений ежегодно вызывают серьезные потери урожая многих сельскохозяйственных культур, в том числе и пшеницы, поэтому изучение механизмов развития защитных реакций растений является актуальной задачей. Согласно современным представлениям, в ответ на инвазию патогенами иммунные реакции растений протекают на различных уровнях. В соответствии с «зиг-заг» моделью иммунитета растений в начале развивается неспецифический РАМР-триггерный иммунитет или РТИ (pathogen-associated molecular patterns, pattern triggered immunity). Затем развивается иммунитет, индуцированный эффекторами, который называется ЕТИ (effector-triggered immunity) и соответствует специфическому взаимодействию ген-на-ген [1]. В случае инвазии биотрофными патогенами ЕТИ способствует ограничению размножения патогена и формированию устойчивости, а у некротрофных патогенов эффекторы взаимодействуют с продуктами доминантных генов восприимчивости, вызывая инфицирование, при этом они подавляют РТИ и используют путь ЕТИ хозяина для развития восприимчивости, это соответствует взаимодействию ген-на-ген в зеркальном отражении [2]. В последних исследованиях были отмечены разноплановые взаимодействия между двумя видами иммунитета – неспецифическим (РТИ) и специфическим (ЕТИ), однако точный механизм этих взаимосвязей еще только изучается [3, 4]. Однако известно, что активация РТИ и ЕТИ у растений вызывает схожие ответные механизмы, такие как активация различных сигнальных систем, повышение или снижение образования активных форм кислорода (АФК), отложение каллозы и/или лигнина, активация транскрипции генов, кодирующих защитные белки, и другие процессы. На эти реакции могут воздействовать эффекторы патогенов [1, 4].

Главной целью эффекторов является подавление иммунитета хозяина, а также разрушение физических барьеров и создание благоприятных условий для роста и развития, защита и маскировка патогена, вмешательство в гормональные сигнальные системы растения-хозяина [5]. Фитогормоны выполняют важные регулирующие функции в иммунных ответах растений. Центральную регуляторную сеть иммунитета составляют жасмоновая кислота (ЖАК), салициловая кислота (СК) и этилен, которые взаимодействуют с другими фитогормонами (ауксинами, цитокининами, абсцизовой кислотой и другими) [6, 7]. Эффекторы обычно влияют на биосинтез, метаболизм и/или сигнальный путь фитогормона и их целью могут стать транскрипционные факторы (ТФ) – модуляторы и регуляторы гормональных сигнальных путей [3, 8]. Убедительные доказательства этих процессов были получены в основном на модельном растении *Arabidopsis thaliana*, тогда как такие сельскохозяйственные растения как пшеница остаются мало изученными.

Фитопатогенный гриб *Stagonospora nodorum* вызывает септориоз листьев и колоса у яровой и озимой пшеницы и является одним из наиболее опасных представителей класса *Dothideomycetes* [9]. Ключевыми факторами вирулентности патогена считаются некротрофные эффекторы (НЭ), которые закодированы генами *SnTox*. Эти эффекторы взаимодействуют с продуктами генов восприимчивости растения-хозяина (*Snn*), способствуя развитию заболевания, что соответствует взаимодействиям ген-на-ген [10]. Данное исследование сосредоточено на взаимодействии *SnTox1-Snn1*, которое играет ключевую роль в развитии болезни

[11]. Ген *SnTox1* кодирует цистеин-богатый пептид с хитин-связывающим мотивом и вызывает развитие некрозов на пшенице с геном *Snn1*, локализованным на 1BS хромосоме [11, 12]. Было показано, что хитинсвязывающая активность *SnTox1* ассоциирована с предотвращением взаимодействия хитиназ растений с инфекционными структурами гриба, а взаимодействие *SnTox1-Snn1* вызывало усиление продукции перекиси водорода (H_2O_2) и активацию транскрипции генов некоторых защитных белков, что приводило к образованию обширных некрозов и обеспечивало патогену питательные вещества и условия для споруляции [11]. Однако роль НЭ *SnTox1* в манипулировании гормональными сигнальными путями подробно не изучалась.

Цель исследований – изучение относительного содержания транскриптов генов, связанных с биосинтезом и сигнальными путями фитогормонов – СК, ЖАК и этилена у двух контрастных по чувствительности к НЭ *SnTox1* сортов пшеницы, зараженных изолятами *S. nodorum*, отличающимися по экспрессии гена НЭ *SnTox1*.

Материалы и методы исследований

В работе были использованы сорт мягкой яровой пшеницы *Triticum aestivum* L. чувствительный к НЭ *SnTox1* – “Chinese Spring” (ChS) и сорт озимой пшеницы нечувствительный к НЭ *SnTox1* – Мироновская 808 (M808) (к-43920), полученные из коллекции генетических ресурсов растений ВИР (ГРР ВИР). Также в работе были использованы два изолята гриба *S. nodorum* Sn4VD и Sn1SP, содержащие в геноме ген *SnTox1*, из коллекции Института биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук [9, 13]. Изоляты *S. nodorum* в коллекции поддерживали на зернах ячменя при 4 °С. При исследовании экспрессии грибных генов мицелий гриба выращивали на жидком картофельно-декстрозном бульоне в колбах в термостате (ТС 1/20 СПУ, «Смоленское СКТБ СПУ», Россия) при 18 °С в течение 14 суток. Растения выращивали гидропонным способом на питательной среде Хогланда-Арнона в концентрации 10 % в климатической камере KBW E6 (Binder GmbH, Германия) в течение семи дней при условиях, описанных ранее [9]. Для инфицирования растений использовали суспензию спор гриба в концентрации 10^6 спор/мл, которую наносили в количестве 5 мкл на поверхность отделенных семисуточных листьев пшеницы, помещенных в чашки Петри, или опрыскивали целые семисуточные проростки, как описано ранее [9, 13]. Регистрацию симптомов заболевания и измерение площади поражения листьев проводили на отделенных листьях [9] на шестые сутки инфицирования после появления значительных симптомов для определения чувствительности сорта.

Выделение грибной РНК из мицелиального мата, лежащего на поверхности культуральной среды, через 4, 7 и 14 суток после начала культивирования (средняя проба из двух колб) и растительной РНК из листьев проростков пшеницы (средняя проба из трех первых листьев проростков) на разных стадиях инфицирования через 24 и 72 часа после инокуляции изолятами *S. nodorum* [9], зафиксированных в жидком азоте, проводили с помощью реагента Лира® («Биолабмикс», Россия) согласно инструкции производителя. Синтез кДНК проводили по методу [14]. Транскрипцию генов изучали с помощью метода количественной ПЦР в реальном времени с использованием прибора CFX96 (Bio-Rad Laboratories, США) [9]. Праймеры для ПЦР в реальном времени были разработаны с использованием интернет ресурса PrimerQuest™ (<https://www.idtdna.com/pages/tools/primerquest>) (Integrated DNA Technologies, USA). Последовательности всех праймеров представлены в таблице 1.

В качестве внутреннего контроля у растений пшеницы были использованы праймеры к гену ингибитора РНКаз *TaRLI*, а при изучении транскрипции грибного

гена НЭ *SnTox1* использовали праймеры к гену *Snβ-tubulin S. nodorum* (см. таблицу 1). Относительное содержание транскриптов растительных генов оценивали с использованием метода $2^{-\Delta\Delta C_T}$ [15] относительно контрольных растений, не инфицированных *S. nodorum*. Относительное содержание транскриптов грибного гена *SnTox1* оценивали с использованием метода $^{\Delta}C_T$ [14]. Для каждого эксперимента проводили три независимых биологических и пять аналитических повторов.

Таблица 1 – Последовательности праймеров, разработанные для количественной ПЦР в режиме реального времени

Гены	Номер гена в базе данных	Нуклеотидная последовательность (5'-3'), Forward	Нуклеотидная последовательность (5'-3'), Reverse
<i>TaPR1</i>	AF384143	АТААСТСГГСГТСТСАТС	ГСТТАТТАСГГСАТТССТТТТ
<i>TaPR2</i>	DQ090946	СТГАСТТАСАТАССТСГТТС	СТСГГАААТТАСАССТТТА
<i>TaPR3</i>	AB029936	ССАТССАГАТСТСАСААСТАС	АССАСААСГССГТСТТААА
<i>TaPR6</i>	EU293132.1	ГГГСССТГСААГААГТАСТГ	АСАСГАТАГГСАСГАТГАС
<i>WRKY13</i>	EF397614	ГАГГАГАААТАГАСГАААГ	ГААССАСССГААГТЦГААГ
<i>WRKY45</i>	EF397613	АТТГСГСГТСТГАГТТТАГ	ГАСГГАТГГАТАГАТАГАААА
<i>WRKY53</i>	EF368364	СТСТТГГСТТСТССТТТАС	СТССТГТГТСТССТТГААТА
<i>ERF1</i>	EF583940	АСАТАТГССГАСААТСТАС	ССГАГТТАААСССААТТАС
<i>EIN3</i>	KU030837	ГГСТСААСААСТГГАТТТТ	СССТГТССАААГАААСССТ
<i>TaACS1</i>	U35779	ГАГГТТГТГААСГАСТАГААГ	СТСГАААСССТГСААГАТАГ
<i>TaACO</i>	KF900072	ТГТССАТГССТССТТТА	СГААСАСГААСТТГГГТАТ
<i>TaICS</i>	NR175979	ТТСТТАГАСГТГТГГСАТАГ	САГТГТГАГГТТГГСАТАТ
<i>TaPAL</i>	X99725	ГГСГТСААААТАТГГСГТС	АГТССГАГААГТССГАГА
<i>TaLOX</i>	BJ223744	АГТССГАГААААТАТГГСГТС	АТАГТССГАГААТССААГ
<i>TaMYC2</i>	AY625684.1	АГТСТГГТГТСТТГГТТАСА	ГГТГТТГТСССТТСТТТТАС
<i>TaOPR</i>	XM044587585	ГСТТТСТГАТТГГСАТТТ	ГГАСАТТТГААГСАААСТТ
<i>TaAOS</i>	KJ001800.1	ГАГСССАСССАССАААГ	СГАГАГАГАГАГААААГТ
<i>TaAOC</i>	MH891153.1	СССТТАССААААААГТТА	ССГААГАТАГТГТАГАТГГ
<i>TaRLI</i>	AY059462	ГСТГТГАТТГГТТГТГТТАТТ	ГСАГАТГГТГАТАТТТТТТ
<i>SnTox1</i>	JX997402	ГТАСТСССГАТАСТАСТТТ	СГСТТГТТТГССГТТТТАС
<i>Snβ-tubulin</i>	S56922	АСАССАГАААААСТААСАС	ТАТГСГСГСГТГТГСАААТТА

Все эксперименты повторяли три раза. Эксперименты по изучению симптомов заболевания включали в себя не менее 30 биологических повторов. На рисунках и в таблицах приведены средние арифметические значения и их доверительные интервалы, рассчитанные по стандартным ошибкам, с использованием программного обеспечения MS Excel. Достоверность различий между вариантами опыта оценивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) в соответствии с тестом Дункана при доверительном уровне $p \leq 0,05$ с использованием программного обеспечения STATISTICA 10.0.

Результаты и их обсуждение

Некротрофный эффектор (НЭ) *SnTox1* широко распространен среди изолятов *S. nodorum* по всему миру [16]. А взаимодействие *SnTox1-Snn1* объясняет до 58% вариаций заболевания [10]. Нами ранее было показано, что два изолята *S. nodorum* Sn1SP и Sn4VD отличались вирулентностью [9, 13]. Изолят Sn1SP проявлял вирулентность по отношению к восприимчивым сортам пшеницы [13]. Изолят Sn4VD был авирулентным и не мог развиваться на листьях даже восприимчивых сортов [9].

Результаты транскрипционного анализа гена НЭ *SnTox1* во время роста гриба *S. nodorum in vitro* показали, что изоляты Sn1SP и Sn4VD отличались интенсивностью транскрипции данного гена. Так, на седьмые сутки культивирования вирулентный изолят Sn1SP накапливал транскриптов гена НЭ *SnTox1* в 30 раз больше, чем авирулентный изолят Sn4VD (таблица 2). Эти результаты согласуются с данными, полученными другими авторами, где показано,

что изолят с более высокой экспрессией гена *SnTox1* вызывал более сильный уровень заболевания у пшеницы [17].

В данной работе использовали сорт пшеницы Chinese Spring (ChS) чувствительный к НЭ SnTox1, у которого ранее был клонирован и охарактеризован ген восприимчивости *Snn1*, кодирующий трансмембранный WAK (от wall-associated kinase) рецептор [12]. С помощью трансгенеза и мутагенеза было доказано, что мутации в гене *Snn1* ведут к потере чувствительности к SnTox1 и делают сорт устойчивым к заболеванию, вызванному SnTox1-продуцирующим изолятом [12]. У сорта Мироновская 808 (M808) ранее была обнаружена нечувствительность к НЭ SnTox1 [12].

Таблица 2 – Уровень транскриптов гена некротрофного эффектора SnTox1 у двух изолятов *S. nodorum* Sn1SP и Sn4VD во время роста гриба *in vitro*

Изолят <i>S. nodorum</i>	Время культивирования, сутки		
	4	7	14
Sn1SP	0,34 ± 0,05a	12,9 ± 3,5b	2,58 ± 0,15a
Sn4VD	1,0 ± 0,01a	0,63 ± 0,06a	0,68 ± 0,1a

Примечание. Статистически значимые отличия между вариантами обозначены в таблице разными латинскими буквами согласно тесту Дункана при $p \leq 0,05$.

Таким образом, были подобраны разные комбинации сорт/изолят. Повреждения на листьях во всех комбинациях начинали появляться через 72 часа после инфицирования и в комбинации сорт/изолят ChS/Sn1SP (*Snn1/Tox1+*) через шесть дней инфицирования наблюдали образование больших зон повреждения – до 51 % от общей площади листа, другими словами, проявлялась полная реакция совместимости. В остальных комбинациях сорт/изолят M808/Sn1SP (*snn1/Tox1+*), ChS/Sn4VD (*Snn1/Tox1-*) и M808/Sn4VD (*snn1/Tox1-*) проявлялась реакция устойчивости, зоны повреждения достигали всего 6 % (таблица 3).

Таблица 3 – Площадь повреждения листьев двух сортов пшеницы с разной чувствительностью к НЭ SnTox1, инокулированных изолятами *S. nodorum* Sn1SP и Sn4VD

Вариант обработки	Комбинация генотипов сорт/изолят*	Площадь повреждения, % от общей площади листа	Вариант обработки	Комбинация генотипов сорт/изолят*	Площадь повреждения, % от общей площади листа
Chinese Spring+Sn1SP	<i>Snn1/Tox1+</i>	51,2 ± 1,5a	Chinese Spring+Sn4VD	<i>Snn1/Tox1-</i>	6,1 ± 0,5b
Мироновская 808+Sn1SP	<i>snn1/Tox1+</i>	5,6 ± 0,4b	Мироновская 808+Sn4VD	<i>snn1/Tox1-</i>	3,2 ± 0,1b

Примечания: * – *Tox1+* – наличие гена или его экспрессии; *Tox1-* – отсутствие гена или его экспрессии. Площадь листьев и площадь зон поражения измеряли через шесть дней после инфицирования изолятами патогена. Статистически значимые отличия между вариантами обозначены в таблице разными латинскими буквами согласно тесту Дункана при $p \leq 0,05$.

Основной целью НЭ SnTox1 считается образование повреждений на листьях чувствительных генотипов пшениц в виде некрозов путем «захвата» гормональных сигнальных путей защиты хозяина и манипулирования ими для развития патогена [10]. Известно, что устойчивость, индуцированная СК, направлена против биотрофных патогенов [6, 8]. Между тем этилен совместно с ЖАК формирует устойчивость растений к некротрофам и вредителям [6, 8]. При этом стоит отметить, что была установлена гемибиотрофная форма питания патогена *S. nodorum*,

сочетающая в своем жизненном цикле биотрофную и некротрофную фазы развития [18]. Биотрофная фаза развития длится примерно двое суток, когда патоген растет и развивается в межклетниках листьев пшеницы без видимых симптомов проявления болезни, затем *S. nodorum* переходит к некротрофной фазе, во время которой формируются некрозы и хлорозы на листьях [18].

Для выявления роли SnTox1 в манипулировании гормональными сигнальными путями растений пшеницы был проанализирован уровень транскриптов генов биосинтеза и сигнальных путей СК, этилена и ЖАК у растений пшеницы двух сортов – ChS и M808. Чтобы выявить влияние SnTox1 на сигнальный путь СК, была изучена транскрипция генов, кодирующих ферменты двух ветвей биосинтеза СК – изохоризмат синтазу (*TaICS*) и фенилаланинаммиак лиазу (*TaPAL*). Также был исследован уровень транскриптов генов сигнального пути СК транскрипционных факторов (ТФ) *TaWRKY13* и *TaWRKY45* и транскрипция генов, кодирующих защитные PR-белки (от pathogenesis-related proteins) – *TaPR1* и *TaPR2*, а также маркеры сигнального пути СК [6, 19].

Анализ транскрипционной активности шести генов биосинтеза и сигнального пути СК показал изменение относительного содержания мРНК четырех генов (*TaPAL*, *TaWRKY13*, *TaWRKY45* и *TaPR1*) и отсутствие изменений уровня транскриптов двух генов (*TaICS* и *TaPR2*) растений во всех четырех комбинациях сорт/изолят (рисунок 1).

Рисунок 1 – Уровень транскриптов генов биосинтеза и сигнального пути салициловой кислоты у двух различных по чувствительности к НЭ SnTox1 сортов мягкой пшеницы Chinese Spring (ChS) и Мироновская 808 (M808) через 24 и 72 часа после инфицирования изолятами *S. nodorum* Sn1SP и Sn4VD

Примечания: А – содержание мРНК гена *TaICS*; Б – содержание мРНК гена *TaPAL*; В – содержание мРНК гена *TaWRKY13*; Г – содержание мРНК гена *TaWRKY45*; Д – содержание мРНК гена *TaPRI*; Е – содержание мРНК гена *TaPR2*. Статистически значимые отличия между вариантами обозначены на одной гистограмме разными латинскими буквами согласно тесту Дункана при $p \leq 0,05$.

Характер транскрипции гена *TaPAL* зависел от генотипа сорта и генотипа изолята патогена (рисунок 1 Б). Инфицирование растений пшеницы изолятом Sn4VD (Tox1⁻) не влияло на уровень транскриптов гена *TaPAL* (рисунок 1 Б). Инфицирование изолятом Sn1SP (Tox1⁺) повышало содержание мРНК гена *TaPAL* через 24 и 72 часа после заражения у чувствительных к SnTox1 растений сорта ChS по сравнению с контролем (рисунок 1 Б). Также инфицирование изолятом Sn1SP (Tox1⁺) снижало содержание транскриптов гена *TaPAL* через 24 часа и не влияло на транскрипцию через 72 часа инфицирования у нечувствительных к SnTox1 растений сорта M808 по сравнению с контролем (рисунок 1 Б). Таким образом, взаимодействие SnTox1-*Snn1* индуцировало биосинтез СК. Характер транскрипции гена *TaWRKY13* также зависел от генотипа сорта и генотипа изолята патогена (рисунок 1 В). Однако только присутствие НЭ SnTox1 при инфицировании растений изолятом Sn1SP (Tox1⁺) повышало содержание мРНК гена *TaWRKY13* у растений обоих сортов через 72 часа инфицирования по сравнению с контролем (рисунок 1 В). Влияние изолята Sn4VD (Tox1⁻) на уровень транскриптов гена *TaWRKY13* было слабым (рисунок 1 В). Содержание мРНК гена *TaWRKY13* через 24 часа инфицирования снижалось в комбинации сорт/изолят ChS/Sn4VD, а через 72 часа инфицирования практически не изменялось в комбинациях сорт/изолят ChS/Sn4VD и M808/Sn4VD по сравнению с контролем (рисунок 1 В). Характер транскрипции генов *TaWRKY45* и *TaPRI* был сходным и зависел от генотипа сорта, но не зависел от генотипа изолята патогена (рисунок 1 Г, Д). У чувствительных к SnTox1 растений в комбинациях ChS/Sn1SP и ChS/Sn4VD обнаружено накопление мРНК генов *TaWRKY45* и *TaPRI* через 24 и 72 часа инфицирования по сравнению с контролем (рисунок 1 Г, Д). Однако транскрипция этих генов повышалась в большей степени при инфицировании вирулентным изолятом Sn1SP (рисунок 1 Г, Д). У нечувствительных к SnTox1 растений сорта M808 обнаружено снижение уровня транскриптов генов *TaWRKY45* и *TaPRI* через 24 часа инфицирования и увеличение содержания мРНК данных генов через 72 часа инфицирования изолятами Sn1SP или Sn4VD по сравнению с контролем (рисунок 1 Г, Д).

Стоит отметить, что на биотрофной стадии развития патогена через 24 ч инфицирования при нарушении взаимодействия SnTox1-Snn1 (M808/Sn1SP) транскрипция генов биосинтеза и сигнального пути СК (*TaPAL*, *TaWRKY45* и *TaPR1*) подавлялась, а при совместимом взаимодействии SnTox1-Snn1 (ChS/Sn1SP) активировалась, но слабо (рисунок 1). На некротрофной стадии развития патогена через 72 ч инфицирования взаимодействие SnTox1-Snn1 (ChS/Sn1SP) сильно активировало транскрипцию четырех генов биосинтеза и сигнального пути СК *TaPAL*, *TaWRKY13*, *TaWRKY45* и *TaPR1* (рисунок 1), что приводило к развитию восприимчивости (таблица 3). Наши результаты согласуются с результатами других авторов. Так Liu с соавторами (2012) показали накопление транскриптов гена *TaPR1* в присутствии взаимодействия SnTox1-Snn1 на некротрофной стадии развития патогена через 48-72 ч инфицирования [11]. Патоген мог активировать сигнальный путь СК на некротрофной стадии развития для подавления индукции сигнальных путей этилена и ЖАК, направленных против некротрофных патогенов [6, 7]. Наша гипотеза подтверждается результатами других авторов. Так доказано, что главный регуляторный компонент СК сигнального пути белок NPR1 (от nonexpresser of PR genes1) физически взаимодействовал с белковым транскрипционным фактором EIN3 и посредством этого ингибировал экспрессию этилен-зависимых генов [20]. Также ранее было показано, что инфицирование растений *A. thaliana* гембиотрофной бактерией *Pseudomonas syringae*, индуцирующей СК-опосредованную защиту, повышает восприимчивость растений к грибковому некротрофному патогену *Alternaria brassicicola* путем подавления сигнального пути ЖАК [21]. Высокое содержание СК и повышенная экспрессия гена *PR1* приводили к репрессии защитного пути ЖАК и увеличению восприимчивости *A. thaliana* к некротрофному патогену *Dickeya dadanii* [22]. Кроме того, некротрофные патогены могут выделять факторы вирулентности (экзополисахариды, фитотоксины или литические ферменты), чтобы манипулировать антагонизмом сигнальных путей СК и ЖАК для развития заболевания. Так некротрофный патоген *Botrytis cinerea* продуцирует экзополисахарид, который действует как активатор сигнального пути СК в растениях томатов, при этом подавляется ЖАК сигнальный путь и экспрессия генов ингибиторов протеаз (*PR6*), необходимых для устойчивости растений томатов к *B. cinerea* [23].

Чтобы изучить влияние SnTox1 на сигнальный путь этилена, было проанализировано относительное содержание транскриптов генов, кодирующих ферменты, вовлеченные в биосинтез этилена, а также гены, кодирующие ТФ и PR-белки сигнального пути этилена. В работе изучены ген, кодирующий АЦК-синтазу (*TaACS1*), которая превращает S-аденозилметионин в 1-аминоциклопропан-1-карбоновую кислоту (АЦК), ген, кодирующий АЦК-оксидазу (*TaACO*), которая окисляет АЦК в присутствии кислорода с образованием этилена. Также изучены гены ТФ сигнального пути этилена EIN3-LIKE1 (ETHYLENE INSENSITIVE3-LIKE1 – *TaEIN3*), ген *ERF1* (ETHYLENE RESPONSE FACTOR1 – *TaERF1*), который кодирует ТФ первичного ответа на этилен, отвечающий за интеграцию сигнальных путей этилена и ЖАК; ген ТФ *TaWRKY53b*, который положительно регулирует сигнальный путь этилена и ген, кодирующий защитный PR-белок (*TaPR3*) фермент хитиназу и маркер этиленового сигнального пути [6, 7].

При изучении транскрипционной активности шести генов биосинтеза и сигнального пути этилена обнаружены изменения в уровне транскриптов трех генов *TaERF1*, *TaWRKY53b* и *TaPR3* во всех четырех комбинациях сорт/изолят, а трех остальных генов *TaACS1*, *TaACO* и *TaEIN3* только при инфицировании вирулентным изолятом Sn1SP (рисунок 2).

Характер транскрипции генов *TaACS1*, *TaACO* и *TaEIN3* зависел от генотипа сорта и генотипа изолята патогена (рисунок 2 А, Б, В). Инфицирование изолятом Sn4VD (Tox1–) не влияло на уровень транскриптов генов *TaACS1*, *TaACO* и *TaEIN3*

у обоих сортов пшеницы ChS и M808 (рисунок 2 А, Б, В). Инфицирование изолятом Sn1SP (Tox1+) приводило к изменениям в относительном содержании мРНК этих генов у обоих сортов пшеницы, однако характер этих изменений зависел от генотипа сорта (рисунок 2 А, Б, В). У растений сорта ChS обнаружено повышение содержания мРНК генов *TaACS1*, *TaACO* и *TaEIN3* через 24 ч заражения на биотрофной стадии развития патогена по сравнению с контролем (рисунок 2 А, Б, В). А у растений сорта M808 обнаружено увеличение уровня транскриптов генов *TaACS1*, *TaACO* и *TaEIN3* через 72 ч заражения на некротрофной стадии развития патогена по сравнению с контролем (рисунок 2 А, Б, В). Характер транскрипции гена *TaPR3* также зависел от генотипа сорта и генотипа изолята патогена (рисунок 2 Е). Однако в комбинации сорт/изолят ChS/Sn1SP в присутствии взаимодействия SnTox1-Snn1 уровень транскриптов гена *TaPR3* повышался через 24 ч примерно в два раза и затем снижался через 72 ч инфицирования на некротрофной стадии развития патогена по сравнению с контролем (рисунок 2 Е). При нарушении взаимодействия SnTox1-Snn1 в остальных трех комбинациях сорт/изолят (M808/Sn1SP, ChS0/Sn4VD и M808/Sn4VD) содержание транскриптов гена *TaPR3* повышалось через 72 ч инфицирования на некротрофной стадии развития патогена по сравнению с контролем (рисунок 2 Е). Таким образом, взаимодействие ген-на-ген ингибировало транскрипцию гена хитиназы (*TaPR3*) на некротрофной стадии развития патогена.

Рисунок 2 – Уровень транскриптов генов биосинтеза и сигнального пути этилена у двух различных по чувствительности к НЭ SnTox1 сортов мягкой пшеницы Chinese Spring (ChS) и Мироновская 808 (M808) через 24 и 72 часа после инфицирования изолятами *S. nodorum* Sn1SP и Sn4VD

Примечания: А – содержание мРНК гена *TaACS1*; Б – содержание мРНК гена *TaACO*; В – содержание мРНК гена *TaEIN3*; Г – содержание мРНК гена *TaERF1*; Д – содержание мРНК гена *TaWRKY53b*; Е – содержание мРНК гена *TaPR3*. Статистически значимые отличия между вариантами обозначены на одной гистограмме разными латинскими буквами, согласно тесту Дункана при $p \leq 0,05$.

Характер транскрипции генов *TaERF1* и *TaWRKY53b* зависел от генотипа сорта, но не зависел от генотипа изолята патогена (рисунок 2 Г, Д). У чувствительных к SnTox1 растений сорта ChS обнаружено накопление мРНК генов *TaERF1* и *TaWRKY53b* только через 24 часа инфицирования изолятами Sn1SP или Sn4VD, а через 72 часа инфицирования число транскриптов этих генов даже снижалось по сравнению с контролем (рисунок 2 Г, Д). У нечувствительных к SnTox1 растений сорта M808 обнаружено повышение уровней транскриптов гена *TaERF1* через 72 часа инфицирования и гена *TaWRKY53b* через 24 и 72 часа инфицирования изолятами Sn1SP или Sn4VD по сравнению с контролем (рисунок 2 Г, Д).

Таким образом, НЭ SnTox1 индуцировал сигнальный путь этилена, повышая содержание транскриптов всех шести генов (*TaACS1*, *TaACO*, *TaEIN3*, *TaERF1*, *TaWRKY53b* и *TaPR3*) на биотрофной стадии развития патогена через 24 часа инфицирования и ингибировал этот путь на некротрофной стадии развития патогена в присутствии взаимодействия SnTox1-*Snn1* (ChS/Sn1SP) (см. рисунок 2). Наши результаты согласуются с результатами Liu с соавторами (2012), которые показали накопление транскриптов гена *TaPR3* (хитиназы) на биотрофной стадии развития патогена и снижение транскриптов этого гена практически до нулевых значений на некротрофной стадии развития патогена через 72 часа инфицирования в присутствии взаимодействия SnTox1-*Snn1* [11]. Ранее было показано, что у НЭ SnTox1 кроме основной функции образования некрозов, реализующейся после узнавания его продуктом гена восприимчивости пшеницы *Snn1*, существует дополнительная функция защиты грибных гиф от гидролиза и разрушения хитиназами растений, которые активируются при проникновении грибка в ткани хозяина [24]. Белок SnTox1 связывается с хитином на поверхности грибных гиф и ограничивает хитиназам растений доступ к гифам [24]. Так, добавление белка SnTox1 к смеси спор патогена с хитиназами растений обеспечивало усиленный рост мицелия благодаря

защите грибных гиф, в то время как споры в присутствии хитиназ и без SnTox1 не прорастали [24]. Активация этиленового сигнального пути в растениях сорта ChS на биотрофной стадии развития патогена могла быть связана с подавлением сигнального пути СК, направленного против биотрофных патогенов, и приводить к развитию восприимчивости растений к *S. nodorum*. Наши выводы согласуются с работами на этилен-нечувствительных двойных мутантах *A. thaliana ein3-1/eil1-1*, где последние могли накапливать значительное количество СК и демонстрировали повышенную устойчивость к *P. syringae* [25]. Однако, на некротрофной стадии развития патогена НЭ SnTox1 ингибировал этиленовый сигнальный путь, а при нарушении взаимодействия SnTox1-Snn1 (M808/Sn1SP) НЭ SnTox1 был неспособен подавить этиленовый сигнальный путь, также при этом очень сильно возрастал уровень транскриптов гена хитиназы *TaPR3* (см. рисунок 2). Мы предполагаем, что активация этиленового сигнального пути в растениях сорта M808 на некротрофной стадии развития патогена, скорее всего, была связана с развитием устойчивости к *S. nodorum*. Наша гипотеза подтверждается результатами других авторов. Показано, что сигнальный путь этилена вовлечен в защитный ответ *A. thaliana* против *B. cinerea* через воздействие на кальций-зависимые протеинкиназы (СРК5, СРК6 и СРК11) [26]. Нечувствительные к этилену мутанты сои продемонстрировали повышенную восприимчивость к некротрофному грибу *Rhizoctonia solani*, а мутанты *A. thaliana* со сниженной чувствительностью к этилену развили восприимчивость к некротрофному грибу *B. cinerea* [27, 28].

Чтобы проверить влияние SnTox1 на сигнальный путь ЖАК, было проанализировано относительное содержание транскриптов генов, кодирующих ферменты биосинтеза ЖАК: липоксигеназу (*TaLOX*), алленоксидсинтазу (*TaAOS*), алленоксидциклазу (*TaAOC*) и 12-оксофитодиеноатредуктазу (OPDA-редуктаза) (*TaOPR*), а также содержание транскриптов гена ТФ жасмонатного сигнального пути *TaMYC2* и гена, кодирующего PR-белок (*TaPR6*) – маркер жасмонатного сигнального пути, являющийся ингибитором протеаз [6, 29].

Анализ относительного содержания транскриптов шести генов биосинтеза и сигнального пути ЖАК показал изменение числа транскриптов трех генов *TaAOS*, *TaAOC* и *TaPR6* во всех четырех комбинациях сорт/изолят, а трех остальных генов *TaLOX*, *TaOPR* и *TaMYC2* только при инфицировании вирулентным изолятом Sn1SP (рисунок 3).

Рисунок 3 – Уровень транскриптов генов биосинтеза и сигнального пути жасмоновой кислоты у двух различных по чувствительности к НЭ SnTox1 сортов мягкой пшеницы Chinese Spring (ChS) и Мироновская 808 (M808) через 24 и 72 часа после инфицирования изолятами *S. nodorum* Sn1SP и Sn4VD

Примечания: А – содержание мРНК гена *TaLOX*; Б – содержание мРНК гена *TaAOS*; В – содержание мРНК гена *TaAOC*; Г – содержание мРНК гена *TaOPR*; Д – содержание мРНК гена *TaMYC2*; Е – содержание мРНК гена *TaPR6*. Статистически значимые отличия между вариантами обозначены на одной гистограмме разными латинскими буквами, согласно тесту Дункана при $p \leq 0,05$.

Характер транскрипции генов биосинтеза ЖАК *TaAOS*, *TaAOC* и *TaOPR* зависел только от генотипа сорта, но не зависел от генотипа изолята патогена за исключением гена *TaLOX*, уровень транскриптов которого зависел также от генотипа изолята патогена (рисунок 3 А, Б, В, Г). У чувствительных к SnTox1 растений сорта ChS обнаружено накопление мРНК генов биосинтеза ЖАК только через 24 ч инфицирования вирулентным изолятом Sn1SP по сравнению с контролем (рисунок 3 А, Б, В, Г). У нечувствительных к SnTox1 растений сорта M808 обнаружено повышение содержания мРНК всех четырех генов биосинтеза ЖАК через 72 ч инфицирования изолятом Sn1SP по сравнению с контролем (рисунок 3 А, Б, В, Г). Авирулентный изолят Sn4VD влиял на транскрипцию только двух генов биосинтеза ЖАК из четырех *TaAOS* и *TaAOC* у чувствительных и нечувствительных к SnTox1 растений также, как и вирулентный изолят Sn1SP (рисунок 3 А, Б, В, Г). Характер транскрипции генов *TaMYC2* и *TaPR6* зависел от генотипа сорта и генотипа изолята патогена (рисунок 3 Д, Е). Повышение содержания транскриптов гена *TaMYC2* было обнаружено только в присутствии взаимодействия SnTox1-Snn1 у растений сорта ChS, инфицированных Sn1SP на биотрофной стадии развития

патогена через 24 ч заражения (рисунок 3 Д). Повышение содержания мРНК гена *TaPR6* обнаружено у растений сорта ChS через 24 ч инфицирования вирулентным изолятом Sn1SP и через 72 ч инфицирования авирулентным изолятом Sn4VD по сравнению с контролем (рисунок 3 Е). У растений сорта M808 повышение содержания мРНК гена *TaPR6* обнаружено только через 72 ч, но при инфицировании обоими изолятами Sn1SP или Sn4VD по сравнению с контролем (рисунок 3 Е).

Таким образом, НЭ SnTox1 активировал сигнальный путь ЖАК, индуцировал накопление транскриптов всех шести генов *TaLOX*, *TaAOS*, *TaAOC*, *TaOPR*, *TaMYC2* и *TaPR6* на биотрофной стадии развития патогена через 24 ч инфицирования в присутствии совместимого взаимодействия SnTox1-*Snn1* (рисунок 3). Активация жасмотатного сигнального пути в растениях сорта ChS на биотрофной стадии развития патогена могла быть связана с подавлением сигнального пути СК, направленного против биотрофных патогенов, и могла приводить к развитию восприимчивости растений к *S. nodorum*. Показано, что активация ЖАК-пути подавляет биосинтез СК и СК-зависимый ответ [7]. Например, фитотоксин коронатин (COR), связываясь с рецептором ЖАК, запускает жасмонатный сигнальный путь и ингибирует СК-зависимый защитный ответ, способствуя восприимчивости растений [7]. Эффекторы некоторых патогенов также могут активировать сигнальный путь ЖАК хозяина, способствуя вирулентности патогена [30]. Например, эффектор *Fusarium oxysporum* Fo-SIX4 или эффектор типа III AvrB *P. syringae* активируют передачу сигналов ЖАК, влияя на множество его компонентов, тем самым повышают восприимчивость хозяев к патогенам [30]. Однако на некротрофной стадии развития патогена у растений сорта ChS взаимодействие SnTox1-*Snn1* ингибировало ЖАК-зависимый ответ, что вело к восприимчивости, а при нарушении взаимодействия SnTox1-*Snn1* происходила активация ЖАК сигнального пути у растений сорта M808, что могло быть связано с развитием устойчивости к *S. nodorum* (рисунок 3). Во многих работах показано, что защитный путь ЖАК участвует в развитии устойчивости к таким некротрофным патогенам как *A. brassicicola*, *D. dadanii*, *B. cinerea* и другим [22, 23, 29]. Однако некоторые эффекторы могут подавлять ЖАК-зависимую защиту, повышая восприимчивость растений, как эффекторный белок некротрофного грибкового патогена *Sclerotinia sclerotiorum* SSITL (sclerotinia sclerotiorum integrin-like) [31].

Таким образом, для развития восприимчивости хозяина к патогену НЭ SnTox1 манипулировал тремя гормональными сигнальными путями СК, этилен и ЖАК в разной направленности в зависимости от стадии развития патогена. Недавние исследования показали, что взаимодействие гормональных сигнальных путей происходит на транскрипционном уровне через гены-мишени, которыми являются чаще всего гены ТФ таких больших семейств как WRKY, ERF, MYC, MYB и NAC [3]. Например, СК-индуцированный ген *AtWRKY70* может ингибировать транскрипцию этилен/ЖАК-зависимых генов, а ген *AtWRKY33* является положительным регулятором этилен/ЖАК и отрицательным регулятором СК защитных ответов и играет важную роль в устойчивости растений к некротрофам [3, 19]. Наши результаты показали, что *TaWRKY13* (ортолог *AtWRKY70*) мог ингибировать этилен/ЖАК сигнальные пути у чувствительных к SnTox1 растений сорта ChS на некротрофной стадии развития патогена, а *TaWRKY53b* (ортолог *AtWRKY33*), напротив, мог подавлять СК сигнальный путь на биотрофной стадии развития патогена (рисунки 1, 2, 3). У нечувствительных к SnTox1 растений сорта M808 на некротрофной стадии развития патогена обнаружено одновременное повышение содержания мРНК *TaWRKY13* и *TaWRKY53b*, что приводило, однако, к активации этилен/ЖАК сигнальных путей, возможно, потому что индукция транскрипции гена *TaWRKY53b* была гораздо сильнее и начиналась раньше, чем

индукция транскрипции гена *TaWRKY13* (рисунки 1, 2, 3). Мы предполагаем, что такое одновременное накопление транскриптов *TaWRKY13* и *TaWRKY53b* у растений сорта М808 могло произойти из-за нетипичного нарушенного взаимодействия *SnTox1-Snn1*, приводившего к нечувствительности растений к НЭ *SnTox1* и развитию устойчивости к *S. nodorum*. Наши выводы, согласуются с выводами других авторов о том, что нетипичное взаимодействие *SnTox1-Snn1* может иногда способствовать устойчивости [11, 12, 17, 24].

Транскрипционные факторы семейства ERF регулируют ответы на стрессовые факторы, изменяют биосинтез этилена и транскрипцию этилен-зависимых генов, но, кроме этого, отвечают за регуляцию ЖАК сигнального пути [7]. У жасмонатного сигнального пути существует две «ветви»: МУС-ветвь и ERF-ветвь [6, 7, 11]. МУС-ветвь регулируется транскрипционными факторами МУС2, МУС3 и МУС4 и не зависит от этилена, а ERF ветвь находится под одновременным контролем ЖАК и этилена и контролируется ТФ ERF1 [7]. Кроме того, ТФ МУС2 взаимодействует с белком EIN3 – основным регулятором этиленового сигнального пути [7]. В недавней работе был сделан вывод, что взаимодействие между EIN3 и МУС2 может быть как синергичным, так и антагонистическим, при этом доминирующую роль в этом взаимодействии играет EIN3 [32]. Также EIN3 напрямую может подавлять синтез СК и СК-зависимый защитный ответ [25]. Наши результаты показали, что *TaEIN3* у растений сорта ChS на биотрофной стадии развития патогена мог ингибировать СК сигнальный путь и вместе с *TaERF1* активировать ERF-ветвь ЖАК пути (см. рисунки 1, 2). У растений сорта М808 на некротрофной стадии развития патогена *TaEIN3* и *TaERF1* активировали этилен/ЖАК сигнальные пути, что приводило к развитию устойчивости (см. рисунки 2, 3). Стоит отметить, что на биотрофной стадии развития патогена взаимодействие *SnTox1-Snn1* активировало еще и МУС-ветвь ЖАК пути, о чем говорит повышение содержания мРНК гена *TaMYC2* у растений сорта ChS, что не обнаружено у растений сорта М808 (рисунок 3). Такое совместное повышение уровней транскриптов генов *TaEIN3* и *TaMYC2* может указывать на корегуляцию экспрессии некоторых генов, например подавление транскрипции генов, связанных с синтезом ауксина или регуляцией генов, связанных с генерацией перекиси водорода [32]. Однако для проверки этих гипотез необходимы дальнейшие исследования.

Выводы

Наши результаты показали, что вектор влияния НЭ *SnTox1* на экспрессию генов гормональных сигнальных путей зависел от генотипа изолята патогена, генотипа сорта растения-хозяина и от стадии развития патогена при инфицировании. При развитии совместимого взаимодействия *SnTox1-Snn1* (ChS/Sn1SP), когда патоген проникает и растет в тканях пшеницы без видимых симптомов (биотрофная стадия, 24 ч инфицирования), у растений сорта ChS повышалось относительное содержание транскриптов всех двенадцати изученных генов этилен/ЖАК-сигнальных путей (*TaACS1*, *TaACO*, *TaEIN3*, *TaERF1*, *TaWRKY53b*, *TaPR3*, *TaLOX*, *TaAOS*, *TaAOC*, *TaOPR*, *TaMYC2* и *TaPR6*) и слабо активировалась транскрипция некоторых генов СК-сигнального пути (*TaPAL*, *TaWRKY45* и *TaPRI*). Скорее всего, это происходило благодаря активации транскрипции генов ТФ *TaEIN3* и *TaWRKY53b* известных регуляторов межгормональных взаимодействий. Когда на растениях появлялись видимые симптомы заболевания – некрозы и хлорозы (некротрофная стадия, 72 ч), совместимое взаимодействие *SnTox1-Snn1* значительно активировало транскрипцию генов СК-сигнального пути (*TaPAL*, *TaWRKY13*, *TaWRKY45* и *TaPRI*) и подавляло транскрипцию генов этилен/ЖАК-сигнальных путей. Скорее всего, повышение содержания мРНК гена ТФ *TaWRKY13* обеспечивало переключение гормональных сигнальных путей для развития восприимчивости. У растений сорта

M808, инфицированных изолятом Sn1SP, при нарушении взаимодействия SnTox1-Snn1 на биотрофной стадии инфицирования сигнальные пути СК, ЖАК и этилена не были активированы, кроме одного гена этиленового сигнального пути *TaWRKY53b*, а на некротрофной стадии была индуцирована транскрипция генов этилен/ЖАК-сигнальных путей. Скорее всего, это происходило за счет повышения содержания транскриптов генов ТФ *TaEIN3*, *TaERF1* и *TaWRKY53b*, что приводило к развитию устойчивости. Изолят Sn4VD практически не экспрессировал ген *SnTox1* и слабо влиял на транскрипцию генов гормональных сигнальных путей у растений. Инфицирование изолятом Sn4VD не влияло на относительное содержание транскриптов некоторых генов синтеза и сигнальных путей СК, ЖАК и этилена (*TaPAL*, *TaWRKY13*, *TaACS1*, *TaACO*, *TaEIN3*, *TaLOX*, *TaOPR* и *TaMYC2*), как у сорта ChS, так и у сорта M808. В остальном влияние авирулентного изолята Sn4VD на характер транскрипции генов гормональных сигнальных путей было таким же, как в комбинации сорт/изолят M808/Sn1SP, что приводило к индукции транскрипции генов этилен/ЖАК-сигнальных путей и развитию устойчивости.

Из результатов исследования следует, что НЭ SnTox1 манипулировал гормональными сигнальными путями СК, ЖАК и этилена у растений посредством влияния на содержание транскриптов генов ТФ *TaWRKY13*, *TaEIN3* и *TaWRKY53b*. Данное исследование раскрывает роль НЭ SnTox1 в манипулировании гормональными сигнальными путями и дает представление о механизме развития устойчивости/восприимчивости к патогену *S. nodorum*. Также результаты исследования имеют большое практическое значение для маркер-ориентированной селекции на устойчивость к возбудителю септориоза пшеницы *S. nodorum*, так как подтверждают важность гена *Snn1* в развитии восприимчивости пшеницы.

Литература

1. Jones J. D. G., Dang J. L. The plant immune system // Nature. 2006. Vol. 444. P. 323–329. DOI: 10.1038/nature05286.
2. Tan K. C., Oliver R. P., Solomon P. S., Moffat C. S. Proteinaceous necrotrophic effectors in fungal virulence // Functional Plant Biology. 2010. Vol. 37. P. 907–912. DOI: 10.1071/FP10067.
3. Kim C. Y., Song H., Lee Y. H. Ambivalent response in pathogen defense: a double-edged sword? // Plant Comm. 2022. Vol. 3. Art. No. 100415. DOI: 10.1016/j.xplc.2022.100415.
4. Ngou B. P. M., Ding P., Jones J. D. G. Thirty years of resistance: zig-zag through the plant immune system // Plant Cell. 2022. Vol. 34. P. 1447–1478. DOI: 10.1093/plcell/koac041.
5. Hogenhout S. A., Van der Hoorn R. A. L., Terauchi R., Kamoun S. Emerging concepts in effector biology of plant-associated organisms // MPMI. 2009. Vol. 22. No. 2. P. 115–122. DOI: 10.1094/MPMI-22-2-0115.
6. Shigenaga A., Argueso C. No hormone to rule them all: interactions of plant hormones during the responses of plants to pathogens // Semin. Cell Dev. Biol. 2016. Vol. 56. P. 174–189. DOI: 10.1016/j.semcdb.2016.06.005.
7. Li N., Han X., Feng D., Yuan D., Huang L. J. Signaling crosstalk between salicylic acid and ethylene/jasmonate in plant defense: do we understand what they are whispering? // Int. J. Mol. Sci. 2019. Vol. 20. Art. No. 671. DOI: 10.3390/ijms20030671.
8. Han X., Kahmann R. Manipulation of phytohormone pathways by effectors of filamentous plant pathogens // Front. Plant Sci. 2019. Vol. 10. Art. No. 822. DOI: 10.3389/fpls.2019.00822.
9. Veselova S. V., Nuzhnaya T. V., Burkhanova G. F., Rumyantsev S. D., Khusnutdinova E. K., Maksimov I. V. Ethylene-cytokinin interaction determines early defense response of wheat against *Stagonospora nodorum* Berk. // Biomolecules. 2021. Vol. 11. Art. No. 174. DOI: 10.3390/biom11020174.
10. Haugrud A. R. P., Zhang Z., Friesen T. L., Faris J. D. Genetics of resistance to *Septoria nodorum* blotch in wheat // Theor. Appl. Genet. 2022. Vol. 135. P. 3685–3707. DOI: 10.1007/s00122-022-04036-9.
11. Liu Z., Zhang Z., Faris J. D., Oliver R. P., Syme R., McDonald M. C., McDonald B. A., Solomon P. S., Lu S., Shelver W. L., Xu S., Friesen T. L. The cysteine rich necrotrophic effector SnTox1 produced by *Stagonospora nodorum* triggers susceptibility of wheat lines harboring *Snn1* // PLoS Pathog. 2012. Vol. 8. No. 1. Art. No. e1002467. DOI: 10.1371/journal.ppat.1002467.
12. Shi G., Zhang Z., Friesen T. L., Raats D., Fahima T., Brueggeman R. S., Lu S., Trick H. N., Liu Z., Chao W., Frenkel Z., Xu S. S., Rasmussen J. B., Faris J. D. The hijacking of a receptor kinase-driven pathway by

a wheat fungal pathogen leads to disease // *Sci. Adv.* 2016. Vol. 2. Art. No. e1600822. DOI: 10.1126/sciadv.1600822.

13. Nuzhnaya T., Veselova S., Burkhanova G., Rumyantsev S., Shoeva O., Shein M., Maksimov I. Novel sources of resistance to *Stagonospora nodorum* and role of effector-susceptibility gene interactions in wheat of Russian breeding // *Int. J. Plant Biol.* 2023. Vol. 14. P. 377–396. DOI: 10.3390/ijpb14020031.

14. Veselova S. V., Sorokan A. V., Burkhanova G. F., Rumyantsev S. D., Cherepanova E. A., Alekseev V. Y., Sarvarova E. R., Kasimova A. R., Maksimov I. V. By modulating the hormonal balance and ribonuclease activity of tomato plants *Bacillus subtilis* induces defense response against potato virus X and potato virus Y // *Biomolecules.* 2022. Vol. 12. Art. No. 288. DOI: 10.3390/biom12020288.

15. Schmittgen, T. D., Livak K. J. Analyzing real-time PCR data by the comparative CT method // *Nature protocols.* 2008. Vol. 3. P. 1101–1108. DOI: 10.1038/nprot.2008.73.

16. Gupta P. K., Vasistha N. K., Singh S., Joshi A. K. Genetics and breeding for resistance against four leaf spot diseases in wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Front. Plant Sci.* 2023. Vol. 14. Art. No. 1023824. DOI: 10.3389/fpls.2023.1023824.

17. Haugrud A. R. P., Zhang Z., Richards J. K., Friesen T. L., Faris J. D. Genetics of variable disease expression conferred by inverse gene-for-gene interactions in the wheat-*Parastagonospora nodorum* pathosystem // *Plant Physiology.* 2019. Vol. 180. P. 420–434. DOI: 10.1104/pp.19.00149.

18. Troshina N. B., Yarullina L. G., Valeev A. Sh., Maksimov I. V. Salicylic acid induced resistance to *Septoria nodorum* Berk. in wheat // *Biology Bulletin.* 2007. Vol. 34. No. 5. P. 451–456. DOI: 10.1134/s1062359007050056.

19. Agarwal P., Reddy M. P., Chikara J. WRKY: its structure, evolutionary relationship, DNA-binding selectivity, role in stress tolerance and development of plants // *Mol. Biol. Rep.* 2011. Vol. 38. P. 3883–3896. DOI: 10.1007/s11033-010-0504-5.

20. Huang P., Dong Z., Guo P., Zhang X., Qiu Y., Li B., Wang Y., Guo H. Salicylic acid suppresses apical hook formation via NPR1-mediated repression of EIN3 and EIL1 in *Arabidopsis* // *The Plant Cell.* 2020. Vol. 32. No. 3. P. 612–629. DOI: 10.1105/tpc.19.00658.

21. Spoel S. H., Johnson J. S., Dong X. Regulation of tradeoffs between plant defenses against pathogens with different lifestyles // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* 2007. Vol. 104. P. 18842–18847. DOI: 10.1073/pnas.0708139104.

22. Rigault M., Citerne S., Masclaux-Daubresse C., Dellagi A. Salicylic acid is a key player of *Arabidopsis* autophagy mutant susceptibility to the necrotrophic bacterium *Dickeya dadantii* // *Sci Rep.* 2021. Vol. 11. Art. No. 3624. DOI: 10.1038/s41598-021-83067-6.

23. Oirdi M. E., Rahman T. A. E., Rigano L., Hadrami A. E., Rodriguez M. C., Daayf F., Vojnov A., Bouarab K. *Botrytis cinerea* manipulates the antagonistic effects between immune pathways to promote disease development in tomato // *Plant Cell.* 2011. Vol. 23. No. 6. P. 2405–2421. DOI: 10.1105/tpc.111.083394.

24. Liu Z., Gao Y., Kim Y. M., Faris J. D., Shelver W. L., de Wit P. J. G. M., Xu S. S., Friesen T. L. SnTox1, a *Parastagonospora nodorum* necrotrophic effector, is a dual-function protein that facilitates infection while protecting from wheat-produced chitinases // *New Phytologist.* 2016. Vol. 211. P. 1052–1064. DOI: 10.1111/nph.13959.

25. Chen H., Xue L., Chintamanani S., Germain H., Li H., Cui H., Cai R., Zuo J., Tang X., Li X., Guo H., Zhou J. M. Ethylene insensitive₃ and ethylene insensitive₃-like₁ repress salicylic acid induction deficient₂ expression to negatively regulate plant innate immunity in *Arabidopsis* // *Plant Cell.* 2009. Vol. 21. P. 2527–2540. DOI: 10.1105/tpc.108.065193.

26. Gravino M., Savatin D. V., Macone A., De Lorenzo G. Ethylene production in *Botrytis cinerea* – and oligogalacturonide-induced immunity requires calcium-dependent protein kinases // *Plant Journal.* 2015. Vol. 84. No. 6. P. 1073–1086. DOI: 10.1111/tjp.13057.

27. Hoffman T., Schmidt J. S., Zheng X., Bent A. F. Isolation of ethylene-insensitive soybean mutants that are altered in pathogen susceptibility and gene-for-gene disease resistance // *Plant Physiology.* 1999. Vol. 119. P. 935–949. DOI: 10.1104/pp.119.3.935.

28. Thomma B. P., Eggermont K., Koenraad F. M., Tierens K. F., Broekaert W. F. Requirement of functional ethylene-insensitive₂ gene for efficient resistance of *Arabidopsis* to infection by *Botrytis cinerea* // *Plant Physiology.* 1999. Vol. 121. P. 1093–1102. DOI: 10.1104/pp.121.4.1093.

29. Wang Y., Mostafa S., Zeng W., Jin B. Function and mechanism of jasmonic acid in plant responses to abiotic and biotic stresses // *Int. J. Mol. Sci.* 2021. Vol. 22. Art. No. 8568. DOI: 10.3390/ijms22168568.

30. Kazan K., Lyons R. Intervention of phytohormone pathways by pathogen effectors // *The Plant Cell.* 2014. Vol. 26. P. 2285–2309. DOI: 10.1105/tpc.114.125419.

31. Zhu W., Wei W., Fu Y., Cheng J., Xie J., Li G., Yi X., Kang Z., Dickman M. B., Jiang D. A Secretory protein of necrotrophic fungus *Sclerotinia sclerotiorum* that suppresses host resistance // *PLoS ONE.* 2013. Vol. 8. No. 1. Art. No. e53901. DOI: 10.1371/journal.pone.0053901.

32. Zheng Y., Lan Y., Shi T., Zhu Z. Diverse contributions of MYC2 and EIN3 in the regulation of *Arabidopsis* jasmonate-responsive gene expression // *Plant Direct.* 2017. Vol. 16. No. 1(4). Art. No. e00015. DOI: 10.1002/pld3.15.

References

1. Jones J. D. G., Dang J. L. The plant immune system // *Nature*. 2006. Vol. 444. P. 323–329. DOI: 10.1038/nature05286.
2. Tan K. C., Oliver R. P., Solomon P. S., Moffat C. S. Proteinaceous necrotrophic effectors in fungal virulence // *Functional Plant Biology*. 2010. Vol. 37. P. 907–912. DOI: 10.1071/FP10067.
3. Kim C. Y., Song H., Lee Y. H. Ambivalent response in pathogen defense: a double-edged sword? // *Plant Comm.* 2022. Vol. 3. Art. No. 100415. DOI: 10.1016/j.xplc.2022.100415.
4. Ngou B. P. M., Ding P., Jones J. D. G. Thirty years of resistance: zig-zag through the plant immune system // *Plant Cell*. 2022. Vol. 34. P. 1447–1478. DOI: 10.1093/plcell/koac041.
5. Hogenhout S. A., Van der Hoorn R. A. L., Terauchi R., Kamoun S. Emerging concepts in effector biology of plant-associated organisms // *MPMI*. 2009. Vol. 22. No. 2. P. 115–122. DOI: 10.1094/MPMI-22-2-0115.
6. Shigenaga A., Argueso C. No hormone to rule them all: interactions of plant hormones during the responses of plants to pathogens // *Semin. Cell Dev. Biol.* 2016. Vol. 56. P. 174–189. DOI: 10.1016/j.semcdb.2016.06.005.
7. Li N., Han X., Feng D., Yuan D., Huang L. J. Signaling crosstalk between salicylic acid and ethylene/jasmonate in plant defense: do we understand what they are whispering? // *Int. J. Mol. Sci.* 2019. Vol. 20. Art. No. 671. DOI: 10.3390/ijms20030671.
8. Han X., Kahmann R. Manipulation of phytohormone pathways by effectors of filamentous plant pathogens // *Front. Plant Sci.* 2019. Vol. 10. Art. No. 822. DOI: 10.3389/fpls.2019.00822.
9. Veselova S. V., Nuzhnaya T. V., Burkhanova G. F., Rumyantsev S. D., Khusnutdinova E. K., Maksimov I. V. Ethylene-cytokinin interaction determines early defense response of wheat against *Stagonospora nodorum* Berk. // *Biomolecules*. 2021. Vol. 11. Art. No. 174. DOI: 10.3390/biom11020174.
10. Haugrud A. R. P., Zhang Z., Friesen T. L., Faris J. D. Genetics of resistance to *Septoria nodorum* blotch in wheat // *Theor. Appl. Genet.* 2022. Vol. 135. P. 3685–3707. DOI: 10.1007/s00122-022-04036-9.
11. Liu Z., Zhang Z., Faris J. D., Oliver R. P., Syme R., McDonald M. C., McDonald B. A., Solomon P. S., Lu S., Shelver W. L., Xu S., Friesen T. L. The cysteine rich necrotrophic effector SnTox1 produced by *Stagonospora nodorum* triggers susceptibility of wheat lines harboring *Snn1* // *PLoS Pathog.* 2012. Vol. 8. No. 1. Art. No. e1002467. DOI: 10.1371/journal.ppat.1002467.
12. Shi G., Zhang Z., Friesen T. L., Raats D., Fahima T., Brueggeman R. S., Lu S., Trick H. N., Liu Z., Chao W., Frenkel Z., Xu S. S., Rasmussen J. B., Faris J. D. The hijacking of a receptor kinase-driven pathway by a wheat fungal pathogen leads to disease // *Sci. Adv.* 2016. Vol. 2. Art. No. e1600822. DOI: 10.1126/sciadv.1600822.
13. Nuzhnaya T., Veselova S., Burkhanova G., Rumyantsev S., Shoeva O., Shein M., Maksimov I. Novel sources of resistance to *Stagonospora nodorum* and role of effector-susceptibility gene interactions in wheat of Russian breeding // *Int. J. Plant Biol.* 2023. Vol. 14. P. 377–396. DOI: 10.3390/ijpb14020031.
14. Veselova S. V., Sorokan A. V., Burkhanova G. F., Rumyantsev S. D., Cherepanova E. A., Alekseev V. Y., Sarvarova E. R., Kasimova A. R., Maksimov I. V. By modulating the hormonal balance and ribonuclease activity of tomato plants *Bacillus subtilis* induces defense response against potato virus X and potato virus Y // *Biomolecules*. 2022. Vol. 12. Art. No. 288. DOI: 10.3390/biom12020288.
15. Schmittgen, T. D., Livak K. J. Analyzing real-time PCR data by the comparative CT method // *Nature protocols*. 2008. Vol. 3. P. 1101–1108. DOI: 10.1038/nprot.2008.73.
16. Gupta P. K., Vasistha N. K., Singh S., Joshi A. K. Genetics and breeding for resistance against four leaf spot diseases in wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Front. Plant Sci.* 2023. Vol. 14. Art. No. 1023824. DOI: 10.3389/fpls.2023.1023824.
17. Haugrud A. R. P., Zhang Z., Richards J. K., Friesen T. L., Faris J. D. Genetics of variable disease expression conferred by inverse gene-for-gene interactions in the wheat-*Parastagonospora nodorum* pathosystem // *Plant Physiology*. 2019. Vol. 180. P. 420–434. DOI: 10.1104/pp.19.00149.
18. Troshina N. B., Yarullina L. G., Valeev A. Sh., Maksimov I. V. Salicylic acid induced resistance to *Septoria nodorum* Berk. in wheat // *Biology Bulletin*. 2007. Vol. 34. No. 5. P. 451–456. DOI: 10.1134/s1062359007050056.
19. Agarwal P., Reddy M. P., Chikara J. WRKY: its structure, evolutionary relationship, DNA-binding selectivity, role in stress tolerance and development of plants // *Mol. Biol. Rep.* 2011. Vol. 38. P. 3883–3896. DOI: 10.1007/s11033-010-0504-5.
20. Huang P., Dong Z., Guo P., Zhang X., Qiu Y., Li B., Wang Y., Guo H. Salicylic acid suppresses apical hook formation via NPR1-mediated repression of EIN3 and EIL1 in Arabidopsis // *The Plant Cell*. 2020. Vol. 32. No. 3. P. 612–629. DOI: 10.1105/tpc.19.00658.
21. Spoel S. H., Johnson J. S., Dong X. Regulation of tradeoffs between plant defenses against pathogens with different lifestyles // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 2007. Vol. 104. P. 18842–18847. DOI: 10.1073/pnas.0708139104.

22. Rigault M., Citerne S., Masclaux-Daubresse C., Dellagi A. Salicylic acid is a key player of Arabidopsis autophagy mutant susceptibility to the necrotrophic bacterium *Dickeya dadantii* // Sci Rep. 2021. Vol. 11. Art. No. 3624. DOI: 10.1038/s41598-021-83067-6.
23. Oirdi M. E., Rahman T. A. E., Rigano L., Hadrami A. E., Rodriguez M. C., Daayf F., Vojnov A., Bouarab K. *Botrytis cinerea* manipulates the antagonistic effects between immune pathways to promote disease development in tomato // Plant Cell. 2011. Vol. 23. No. 6. P. 2405–2421. DOI: 10.1105/tpc.111.083394.
24. Liu Z., Gao Y., Kim Y. M., Faris J. D., Shelver W. L., de Wit P. J. G. M., Xu S. S., Friesen T. L. SnTox1, a *Parastagonospora nodorum* necrotrophic effector, is a dual-function protein that facilitates infection while protecting from wheat-produced chitinases // New Phytologist. 2016. Vol. 211. P. 1052–1064. DOI: 10.1111/nph.13959.
25. Chen H., Xue L., Chintamanani S., Germain H., Lin H., Cui H., Cai R., Zuo J., Tang X., Li X., Guo H., Zhou J. M. Ethylene insensitive₃ and ethylene insensitive₃-like₁ repress salicylic acid induction deficient₂ expression to negatively regulate plant innate immunity in Arabidopsis // Plant Cell. 2009. Vol. 21. P. 2527–2540. DOI: 10.1105/tpc.108.065193.
26. Gravino M., Savatin D. V., Maccone A., De Lorenzo G. Ethylene production in *Botrytis cinerea* – and oligogalacturonide-induced immunity requires calcium-dependent protein kinases // Plant Journal. 2015. Vol. 84. No. 6. P. 1073-1086. DOI: 10.1111/tjp.13057.
27. Hoffman T., Schmidt J. S., Zheng X., Bent A. F. Isolation of ethylene-insensitive soybean mutants that are altered in pathogen susceptibility and gene-for-gene disease resistance // Plant Physiology. 1999. Vol. 119. P. 935–949. DOI: 10.1104/pp.119.3.935.
28. Thomma B. P., Eggermont K., Koenraad F. M., Tierens K. F., Broekaert W. F. Requirement of functional ethylene-insensitive₂ gene for efficient resistance of Arabidopsis to infection by *Botrytis cinerea* // Plant Physiology. 1999. Vol. 121. P. 1093–1102. DOI: 10.1104/pp.121.4.1093.
29. Wang Y., Mostafa S., Zeng W., Jin B. Function and mechanism of jasmonic acid in plant responses to abiotic and biotic stresses // Int. J. Mol. Sci. 2021. Vol. 22. Art. No. 8568. DOI: 10.3390/ijms22168568.
30. Kazan K., Lyons R. Intervention of phytohormone pathways by pathogen effectors // The Plant Cell. 2014. Vol. 26. P. 2285–2309. DOI: 10.1105/tpc.114.125419.
31. Zhu W., Wei W., Fu Y., Cheng J., Xie J., Li G., Yi X., Kang Z., Dickman M. B., Jiang D. A Secretory protein of necrotrophic fungus *Sclerotinia sclerotiorum* that suppresses host resistance // PLoS ONE. 2013. Vol. 8. No. 1. Art. No. e53901. DOI: 10.1371/journal.pone.0053901.
32. Zheng Y., Lan Y., Shi T., Zhu Z. Diverse contributions of MYC2 and EIN3 in the regulation of Arabidopsis jasmonate-responsive gene expression // Plant Direct. 2017. Vol. 16. No. 1(4). Art. No. e00015. DOI: 10.1002/pld3.15.

UDC 631.52/632.4/633.1

Veselova S. V., Nuzhnaya T. V., Maksimov I. V.

EFFECT OF SnTox1 EFFECTOR OF THE STAGONOSPORA NODORUM (BERK.) PATHOGEN ON THE HORMONE SIGNALING PATHWAYS OF WHEAT PLANTS

Summary. Necrotrophic effectors (NE) of the wheat pathogen *Stagonospora nodorum* (Berk.) SnTox, which interact with the products of host susceptibility genes (Snn), are one of the main virulence factors of the pathogen aiming to suppress host immunity by manipulating the hormonal signaling systems of the plant. In this work, we studied the SnTox1-Snn1 interaction, which leads to the development of extensive areas of necrosis and chlorosis. However, the action mechanism of SnTox1 has not been fully elucidated. In this regard, the goal of our work was to analyze the relative transcript content of the genes involved in the biosynthesis and signaling pathway of salicylic acid (SA), jasmonic acid (JA), and ethylene in bread wheat (*Triticum aestivum* L.) varieties differing in sensitivity to the NE SnTox1. In the course of our research, wheat varieties ‘Chinese Spring’ (ChS) (Snn1) and ‘Mironovskaya 808’ (M808) (snn1) were infected with *S. nodorum* Sn1SP (Tox1+) and Sn4VD (Tox1-) isolates differing in the expression of the SnTox1. Analysis of the transcripts level of eight biosynthesis genes (TaPAL, TaICS, TaACS1, TaACO, TaLOX, TaAOS, TaAOC and TaOPR), six transcription factor genes (TaWRKY13, TaWRKY45, TaEIN3, TaERF1, TaWRKY53b and TaMYC2) and four defense protein genes (TaPR1, TaPR2, TaPR3 and TaPR6) using real-time polymerase chain

reaction showed that during the development of susceptibility (ChS/Sn1SP) at the biotrophic stage after 24 hours of infection, NE SnTox1 induced the expression of genes of the ethylene/JA signaling pathways, and at the necrotrophic stage after 72 hours of infection, it activated the expression of genes of the SA signaling pathway. During the development of resistance (M808/Sn1SP, ChS/Sn4VD and M808/Sn4VD) at the necrotrophic stage, the expression of genes of the ethylene/JA signaling pathways was induced. Most likely, NE SnTox1 manipulated the hormonal signaling pathways of SA, JA, and ethylene by influencing the transcripts level of the TaWRKY13, TaEIN3, and TaWRKY53b genes. This study provides insight into the mechanism of development of resistance/susceptibility to *S. nodorum* and is of great importance for marker-assisted breeding, as it confirms the importance of the *Snn1* gene in the development of wheat susceptibility to this pathogen.

Keywords: *Triticum aestivum* L., *Stagonospora nodorum* Berk., necrotrophic effectors, salicylic acid, jasmonic acid, ethylene, genes of hormonal signaling pathways, resistance.

Веселова Светлана Викторовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биохимии иммунитета растений Института биохимии и генетики – обособленного структурного подразделения ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»; 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября, 71; e-mail: veselova75@rambler.ru.

Нужная Татьяна Владимировна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории биохимии иммунитета растений Института биохимии и генетики – обособленного структурного подразделения ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»; 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября, 71; научный сотрудник лаборатории физиологии растений Уфимского института биологии – обособленного структурного подразделения ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»; 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября, 69; e-mail: tanyawww89@mail.ru.

Максимов Игорь Владимирович, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биохимии иммунитета растений Института биохимии и генетики – обособленного структурного подразделения ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»; 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября, 71; e-mail: igor.mak2011@yandex.ru.

Veselova Svetlana Viktorovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher at the Laboratory of biochemistry of plant immunity of the Institute of Biochemistry and Genetics – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 71, Oktyabrya av., Ufa, 450054, Russia; e-mail: veselova75@rambler.ru.

Nuzhnaya Tatyana Vladimirovna, Cand. Sc. (Biol.), researcher at the Laboratory of biochemistry of plant immunity of the Institute of Biochemistry and Genetics – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 71, Oktyabrya av., Ufa, 450054, Russia; researcher at the Laboratory of Plant Physiology of the Ufa Institute of Biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, 450054, Russia; e-mail: tanyawww89@mail.ru.

Maksimov Igor Vladimirovich, Dr. Sc. (Biol.), professor, head of the Laboratory of biochemistry of plant immunity of the Institute of Biochemistry and Genetics – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 71, Oktyabrya av., Ufa, 450054, Russia; e-mail: igor.mak2011@yandex.ru.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-76-00055 «Роль основных и дополнительных функций некротрофного эффектора Stagonospora nodorum (Berk.) SnTox1 в развитии инфекции у различных генотипов пшеницы».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 27.05.2024.

Дата принятия к печати – 14.08.2024.